

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В КЫРГЫЗСТАНЕ: ТРЕНДЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Парманасова А.Дж.

Кыргызский Национальный университет имени Жусупа Баласагына, Кыргызстан

ORCID=0000-0002-5885-0812

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15392100>

***Аннотация.** В условиях стремительного развития технологий электромобили становятся важным элементом устойчивого транспорта. Однако на пути к массовому внедрению электротранспорта существуют серьёзные барьеры, включая доминирование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и нехватку инфраструктуры. В данной статье рассматриваются перспективы электромобильности в Кыргызстане, а также анализируются меры государственной поддержки и существующие вызовы. Основное внимание уделено вопросам экологии, экономической эффективности и необходимости комплексной модернизации транспортной и энергетической систем.*

***Ключевые слова:** электромобили, экология, устойчивое развитие, инфраструктура, зелёные технологии, государственная поддержка.*

***Abstract.** In the context of rapid technological advancement, electric vehicles (EVs) are becoming a key element of sustainable transportation. However, there are significant barriers to their widespread adoption, including the dominance of internal combustion engine (ICE) vehicles and a lack of supporting infrastructure. This article explores the prospects for electric mobility in Kyrgyzstan, analyzing government support measures and existing challenges. Special attention is given to environmental issues, economic efficiency, and the urgent need for a comprehensive modernization of the country's transport and energy systems.*

***Keywords:** electric vehicles, environment, sustainable development, infrastructure, green technologies, government support.*

Введение

Кыргызстан, как и многие страны мира, стоит на пороге серьёзных перемен в сфере транспорта. Электромобили становятся частью глобального тренда по переходу к экологически чистым технологиям. Принятая в 2015 году Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года (ЦУР) подчёркивает необходимость инноваций и борьбы с изменением климата, что напрямую связано с развитием электромобильности. Благодаря своему стратегическому положению на Шёлковом пути и развитию логистических возможностей, Кыргызстан имеет реальные шансы стать одним из центров продвижения электротранспорта в Центральной Азии. Граница с Китаем дала большие возможности ввоза электромобилей в республику, по итогам статистики наблюдается рост ввозимых электрокаров, Кыргызстан импортировал из Китая 10 458 электромобилей на \$429,2 млн по итогам 2023 года. kaktus.media

На мировом рынке электромобилей лидирует по продажам Китай, в самом Китае продажи выросли на 40%, а продажи машин с бензиновым двигателем упали на 17%, эти данные привел аналитический журнал [TAdviser](https://www.tadviser.com), 2025. Такой интерес к электромобильности привел к некоторому падению продаж на бензин, китайская нефтеперерабатывающая компания Sinopec видит причину в увеличении доли электроавтомобилей. Данная тенденция приводит к росту и развитию инфраструктуры всей электромобильной отрасли,

что показывает и формирование новых услуг таких как мобильные зарядные станции и в 2024 году компания Wuling представила на рынке пауэбанк для зарядки электромобиля.

Соседство с таким гигантом предполагает, прямая доставка в Кыргызстан электромобилей, и уже есть лидера продаж в При этом за последние полтора года (с января 2023 года по июнь 2024-го) авто BYD в КР завезли 904 единицы, Volkswagen — 495 единиц, Zeekr — 337, Weltmeister — 249, Honda — 221, Changan — 139 и FAW — 100. akchabar.kg.

Переход на электромобили в республике идет в рамках государственной поддержки беспощинного ввоза электромобилей до 2025 года, а также предоставление льгот по штрафам, по регистрации, парковки все это вводиться для стимулирования населения на переход на экологически чистый транспорт.

Экологические и экономические предпосылки развития

Загрязнение воздуха в крупных городах Кыргызстана остаётся серьёзной проблемой. По данным мэрии города Бишкек, в 2024 году в Бишкеке зарегистрировано 426 946 автомобилей, из которых 333 801 выпущен более 15 лет назад. kaktus.media

По оценке около 30% загрязнения воздуха это старые авто, при этом в целом транспорт в городе загрязняет на 80% воздух. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора привела следующий анализ по загрязнению воздуха в городе Бишкек и Чуйской области рядом с городом:

- 40 процентов приходится на сжигание угля,
- 30 процентов на выхлопные газы от старого транспорта,
- 15 процентов на выбросы от ТЭЦ,
- 13 процентов на пыль. 24.kg

Как видно первые два показателя самые высокие, поэтому переход на электромобили - это повестка дня. Поэтому переход на электромобили, не производящие вредных выбросов в процессе эксплуатации, могут существенно улучшить экологическую ситуацию. Хотя распространение электромобилей в стране пока ограничено, наблюдается устойчивая положительная динамика, чему способствуют как рост осведомлённости населения, так и усилия государственных структур.

Этапы развития электромобилей

Развитие электротранспорта началось ещё в XIX веке, однако долгие годы электромобили оставались в тени автомобилей с двигателя внутреннего сгорания. Новый виток интереса к электромобилям произошёл в XX веке на фоне нефтяных кризисов и экологических проблем. С 2010-х годов наблюдается бурный рост производства электромобилей, чему способствуют достижения в области аккумуляторных технологий. Tesla, BYD и другие мировые бренды активно продвигают свои разработки, делая электромобили всё более доступными. Rho Motion, ведущая исследовательская компания в области электромобилей с февраля 2025 года по всему миру было продано 1,2 миллиона электромобилей, рост показал 50% и лидером продаж является китайский электрокар бренд BYD,

Рынок электромобилей в Кыргызстане и Центральной Азии

Кыргызстан демонстрирует устойчивый рост интереса к электромобилям. С 2022 года действуют налоговые и таможенные льготы на ввоз электромобилей, что позволило значительно увеличить их количество. К 2024 году в стране было зарегистрировано более 3000 электромобилей. Лидерами по импорту стали китайские бренды BYD, Changan и FAW. За последние полтора года (с января 2023 года по июнь 2024 года) в Кыргызстан было

импортировано 904 автомобиля марки BYD, 495 — Volkswagen, 337 — Zeekr, 249 — Weltmeister, 221 — Honda, 139 — Changan и 100 — FAW.

Динамика импорта электромобилей в Кыргызстане (2023-2024 гг.)

Рис.1. Динамика импорта электромобилей в Кыргызстане (2023-2024гг.)

Источник: Составлено автором из открытых источников.

Таким образом, если в 2023 году наибольшим спросом пользовались автомобили брендов BYD, Volkswagen и Zeekr, то в 2024 году расстановка сил изменилась: первое место по количеству поставок продолжает удерживать BYD, второе занял Changan, а третье — FAW. akchabar.kg

Казахстан и Узбекистан также демонстрируют положительную динамику. В Казахстане рост рынка составил 12,3% в 2024 году, а в Узбекистане доля электромобилей в импорте достигла 55,7%. Поддержка в виде освобождения от таможенных пошлин и развитие зарядной инфраструктуры способствуют укреплению позиций "зелёного" транспорта в регионе.

Государственная поддержка

Кыргызстан активно внедряет меры поддержки электромобильности:

- освобождение от налогов и пошлин до конца 2025 года;
- программы "зелёного" кредитования;
- развитие зарядной инфраструктуры, включая проекты в регионах;
- строительство первого завода по сборке электромобилей в Чуйской области.

В Кыргызстане действуют несколько законодательных и нормативных актов, способствующих развитию электротранспорта.

Основные законодательные и нормативные акты, поддерживающие развитие электромобилей в Кыргызстане

1. Налоговые и таможенные льготы

Освобождение от НДС и таможенных пошлин: Согласно статье 257 Налогового кодекса Кыргызской Республики, транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем, а также оборудование для их зарядки освобождаются от уплаты НДС при импорте. [Служба технической информации. Заключительный отчет.2021](#)

Тарифные квоты на импорт: Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 года № 39 установлены тарифные квоты с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины на определённые виды электромобилей, ввозимые в Кыргызстан. mineconom.gov.kg

2. Регистрация и идентификация электромобилей

Зелёные номерные знаки: В соответствии с законом, подписанным Президентом Садыром Жапаровым в апреле 2024 года, для электромобилей предусмотрена выдача специальных зелёных государственных регистрационных номерных знаков. [Economist](#)

Электронные паспорта транспортных средств: Постановлением Правительства КР от 23 июня 2017 года № 407 утверждён порядок оформления электронных паспортов транспортных средств, включая электромобили. [Служба технической информации. Заключительный отчет.2021](#)

3. Тарифы на электроэнергию для электротранспорта

Специальные тарифы: Постановлением Правительства КР от 27 марта 2020 года № 188 утверждена среднесрочная тарифная политика, предусматривающая специальный тариф на электроэнергию для потребителей из группы "Электрический транспорт" на уровне 1,58 сома за кВт·ч (без учёта налогов). [Служба технической информации. Заключительный отчет. 2021](#)

4. Поддержка инфраструктуры и производства

Государственно-частное партнёрство (ГЧП): Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнёрстве" предоставляет правовую основу для реализации проектов по созданию зарядной инфраструктуры и производству электромобилей на основе сотрудничества государства и частного сектора. [Служба технической информации. Заключительный отчет.2021](#)

Лизинг и аренда: Закон "О финансовой аренде (лизинге)" регулирует отношения, связанные с лизингом транспортных средств, включая электромобили, что способствует их распространению. [Служба технической информации. Заключительный отчет.2021](#)

Эти меры создают благоприятные условия для развития электротранспорта в Кыргызстане, стимулируя как спрос, так и предложение на рынке электромобилей. Основные проблемы и вызовы развития электромобильности в Кыргызстане.

1. Энергетический дефицит

Кыргызстан уже сталкивается с нехваткой электроэнергии: внутреннее потребление примерно на 17% превышает объём генерации cabar.asia. Без модернизации энергосистемы массовый переход на электромобили может усугубить дефицит электричества и потребует дополнительных мощностей.

2. Нехватка зарядных станций вне городов

Инфраструктура зарядки развита недостаточно, особенно за пределами крупных городов. По состоянию на 2023 год в стране насчитывается лишь около 70 зарядных станций economist.kg, причем почти все они сосредоточены в Бишкеке osce-academy.net. В регионах зарядных пунктов практически нет, что затрудняет дальние поездки на электромобилях.

3. Отсутствие системы переработки аккумуляторов

В стране отсутствуют налаженные механизмы и мощности для утилизации отработанных батарей электромобилей. В законодательстве пока не прописан процесс переработки аккумуляторов, и специальных пунктов для их сбора нет osce-academy.net.

Такая ситуация создает экологическую проблему, которая будет обостряться с ростом числа электрокаров.

4. Высокие цены на электромобили

Электромобили остаются дорогими для большинства покупателей. Их стоимость значительно выше, чем у аналогичных бензиновых или дизельных автомобилей. Например, средняя цена импортируемого электромобиля в Кыргызстане составляет порядка 20 тыс. долларов США. Даже при наличии налоговых льгот высокая первоначальная стоимость отпугивает многих автовладельцев от перехода на электротранспорт.

5. Низкий уровень информированности населения

Многие жители недостаточно осведомлены о преимуществах и особенностях электромобилей. В обществе сохраняются мифы и стереотипы об электротранспорте, что тормозит его популяризацию. Низкая осведомленность населения об выгодах использования электромобиля названа одним из существенных препятствий для развития отрасли.

Социально-экономические эффекты

Переход на электротранспорт даёт Кыргызстану ряд преимуществ:

- создание новых рабочих мест;
- рост инвестиционной привлекательности;
- снижение расходов домохозяйств на топливо и обслуживание;
- развитие банковских продуктов для финансирования "зелёных" технологий;
- укрепление энергетической безопасности.

Таблица 1. Социально-экономические эффекты

Аспект	Описание	Влияние на Кыргызстан
Экономика		
Новые отрасли	Производство батарей, зарядных станций, электроники	Потенциал для малого бизнеса: установка и обслуживание зарядных станций
Энергетическая независимость	Снижение зависимости от импорта топлива, акцент на локальную энергию	Учитывая гидроэнергетический потенциал, возможно использовать ЭМ на чистой энергии
Рынок труда	Сокращение рабочих мест в традиционном автопроме, рост занятости в «зелёной» энергетике	Возможности для создания новых рабочих мест в сфере сервиса и инфраструктуры
Инвестиции и субсидии	Рост государственных расходов на поддержку производителей и потребителей	Государство уже даёт льготы на ввоз ЭМ, что стимулирует рынок
Социальная сфера		
Качество жизни	Меньше шума и загрязнений, особенно в городах	Может существенно улучшить экологию в Бишкеке и других загруженных городах

Потребительское поведение	Люди всё больше выбирают экологичный транспорт	Активно растёт спрос на электромобили из Китая (BYD, Zeekr и др.)
Неравенство доступа	Высокая цена, нехватка зарядок в регионах	Зарядки в основном только в Бишкеке, регионы пока не охвачены
Образование и навыки	Нужны специалисты по ЭМ, новые профессии и переобучение	Не хватает профильных курсов и специалистов, но есть интерес со стороны молодёжи

Источник: составлено автором на основе открытых источников

Выводы и рекомендации

Для устойчивого развития электротранспорта Кыргызстану необходим комплексный подход, включающий:

- модернизацию энергетической инфраструктуры;
- ускоренное развитие сети зарядных станций;
- создание предприятий по переработке аккумуляторов;
- поддержку локального производства компонентов для электромобилей;
- образовательные кампании для повышения осведомлённости населения.

Переход к электромобильности откроет для Кыргызстана новые экономические перспективы, улучшит экологическую обстановку и повысит качество жизни граждан. Принятые сегодня меры определяют успех страны в формировании устойчивого и инновационного транспортного будущего.

Переход на электромобили — это не только экологический, но и экономический шанс для Кыргызстана.

Заключение

Развитие электротранспорта в Кыргызстане отражает стремление страны к устойчивому развитию и экологической модернизации. Несмотря на существующие вызовы — дефицит электроэнергии, недостаточную инфраструктуру и высокую стоимость электромобилей — государственная поддержка и рыночные тренды создают прочную основу для дальнейшего роста.

Переход на электромобили позволит значительно снизить уровень загрязнения воздуха в городах, стимулировать развитие новых отраслей экономики, повысить инвестиционную привлекательность страны и создать рабочие места. Особое внимание должно быть уделено модернизации энергетической системы, развитию сети зарядных станций, повышению осведомлённости населения и созданию механизмов утилизации аккумуляторов.

Таким образом, электротранспорт представляет собой не только технологическую инновацию, но и стратегическую возможность для Кыргызстана стать лидером «зелёной» мобильности в Центральной Азии открывает новые рынки, профессии и улучшает качество жизни в городах.

REFERENCES

1. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. ООН.
2. Kaktus Media. "Кыргызстан снизил импорт электромобилей из Китая". [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kaktus.media>

3. Tadviser. "Мировые продажи электромобилей: Китай лидирует". 2025. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.tadviser.ru>
4. Akchabar. "BYD, Changan и FAW — лидеры среди электромобилей в Кыргызстане в 2024 году". [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.akchabar.kg>
5. Kaktus Media. "Смог в Бишкеке: 85% автомобилей устарели". [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kaktus.media>
6. 24.kg. "Минприроды предлагает ограничить ввоз подержанных автомобилей в Кыргызстан". [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://24.kg/>
7. Economist.kg. "Развитие зарядной инфраструктуры в Кыргызстане". [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://economist.kg/>
8. SABAR.asia. "Энергетический дефицит и электромобильность в Центральной Азии".
9. OSCE Academy. "Проблемы развития электромобилей в Кыргызстане: инфраструктура и утилизация". [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.osce-academy.net>
10. Министерство экономики Кыргызской Республики. Официальный сайт: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mineconom.gov.kg>
11. Служба технической информации. "Заключительный отчет", 2021. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.un-page.org/static>
12. Постановление Правительства КР от 23 июня 2017 года № 407 "Об утверждении порядка оформления электронных паспортов транспортных средств". [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kg/ru/npa/s/776>